

BANKLARNING IQTISODIYOTDAGI RO'LI VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Ilmiy rahbar: **Boyev Bekzodjon Jo'raxon o'g'li**

Olqarova Zarina Nosir qizi

Toshkent Moliya instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarning iqtisodiyotdagi ro'li va unga ta'sir qiluvchi omillarga bog'liq bo'lgan muhim jihatlar va ushbu mavzuning dolzarb masalalari keltirilgan. Bundan tashqari respublikamiz tijorat banklarining ba'zi faoliyat tahlili, kapitali miqdori va dinamikasi, ustav kapitalining o'z mablag'laridagi ulushi hamda ularning kapitallashuv darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar holati tahlil qilingan va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy barqarorlik, kapitallashuv darajasi, resurs baza, kapital, moliyaviy barqarorlik, ustav kapitali, subordinar qarz majburiyatlari.

KIRISH

O'zbekiston bank tizimida olib borilayotgan izchil va maqsadli islohotlar uning nafaqat jahon moliyaviy inqirozining salbiy ta'siri va oqibatlaridan ishonchli tarzda himoyalinishiga, balki banklar faoliyatida muhim va sifat o'zgarishlarga erishish, iqtisodiyotning real sektorini kreditlash hajmini kengaytirish hamda bank

va moliya xizmatlarini ko`rsatish darajasini tubdan yaxshilash imkonini berdi.¹

Mamlakatimiz bank tizimining barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi, uning jahon moliya bozoridagi nufuzi ortib borishi, shuningdek mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo`lidagi dadil qadamlarimiz dunyo jamoatchiligi, shuningdek, qator nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan e'tirof etilmoqda. Bunda, ayniqsa, banklarning kapitallashuv darajasini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar diqqatga sazovordir. Agar raqamlarga murojat qilsak, so`nggi 10 yil ichida bank tizimining umumiy kapitali 6 barobardan ziyodroqqa o`sdi. 2022 yilning o`zida tijorat banklari umumiy kapitali 32 foizga ko`paydi. Shuni takidlash joizki, respublikamizda yirik banklarning kapitallashuv darajasini oshirish ko`pgina xorij mamlakatlari amaliyoti bo'yicha asosan banklarning likvidlik ko`rsatkichini saqlab turishga emas, balki banklarning investitsiyaviy faolligini kuchaytirishga, iqtisodiyotdagi tarkibiy o`zgarishlarning ustuvor yo`nalishlarini qayta tiklash va kengaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan kreditlash hajmini oshirish qaratildi.²

O`zbekiston Prezidentining 2020 yil 12 maydagi "2020-2025 yillarga mo`ljallangan O`zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to`g`risida"gi PF-5992-sonli farmoni bilan 2025 yilga qadar banklar ustav kapitalining eng kam miqdorini 500 mlrd. so`mgacha bosqichma-bosqich oshirish

¹ Salim Sobirovich Togayev "TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI VA UNING AMALIY AHAMIYATI" Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 1-son 40-b

² Shodmonov I.S." Bankning kredit siyosatini takomillashtirish". "Экономика и социум" №10(89) 2021. 268-b

belgilangan.³

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bank kreditlash xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish hamda bank xizmatlari tizimining yuqori darajada samaradorligini ta'minlash usullarini o'rganishga dialektik va tizimli yondashuv, kompleks baholash, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik va dinamik yondashuv hamda guruhlash usullaridan foydalanildi hamda bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshlik darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barchamizga ma'lumki, har bir davlatning jahon hamjamiyatida tutgan o'rni va nufuzi bevosita uning iqtisodiy va siyosiy kuchiga bog'liqdir. Mamlakat taraqqiyoti, uning rivojlanishi, butun dunyoda o'z so'zi va o'z qarashlariga ega bo'lishi ham aynan shu davlatning ham iqtisodiy ham ma'naviy kuchiga chambarchas bog'liqdir.

Mamlakat iqtisodiyotining asosiy bo'g'inini esa uning bank va moliya tizimi tashkil etadi. Banklarning mohiyati va funksiyalari, shuningdek, bajaradigan operatsiyalari va ko'rsatadigan xizmatlari ularning iqtisodiyotdagi rolini belgilab beradi. Banklarning iqtisodiyotdagi roli deganda asosiy e'tiborni ularning vujudga kelish omillari, rivojlanish jarayonlari va bajaradigan operatsiyalariga qaratish lozim. Binobarin, banklarning iqtisodiyotda tutgan roli ularning funksiyalari kabi ma'lum darajadagi xususiyatlarga egadir. Banklar mulkiy jihatdan qanday shaklda tashkil topgan bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodiyotda umum ahamiyatga ega bo'lgan, muhim operatsiyalarni bajaradi. Shu boisdan ham, banklar qanday mulkiy

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli farmoni, 2020 yil 12 may.

shaklda yoki ixtisoslikda tashkil topgan bo‘lishidan qa‘tiy nazar, ular iqtisodiyotda alohida va yetakchi ahamiyat kasb etadi. Albatta, banklarning iqtisodiyotdagi ahamiyati juda ko‘pqirrali bo‘lib, ularning asosiylari quyidagilardan iborat:⁴

1. Jamiyatdagi vaqtinchalik bo‘sh pul mablag‘larni tegishli shartlar asosida o‘ziga jalb etadi;

2. Qo‘shimcha moliyaviy mablag‘larga ehtiyoji mavjud xo‘jalik yurituvchi subyektlar va aholiga qaytarishlik, to‘lovlik, muddatlilik va ta‘minlanganlik asosida mablag‘lar beradi;

3. Milliy valyutaning emissiyasini tashkil etadi va uning barqarorligini ta‘minlash doirasida pul – kredit siyosatini amalga oshiradi;

4. Pul aylanmasini tashkil etadi va uning tartibini belgilaydi;

5. Iqtisodiy munosabatlarga kirishuvchi sub‘ektlar o‘rtasida hisob – kitob va to‘lovlarni amalga oshirishda vositachilik qiladi;

6. Bozor ishtirokchilariga turli darajadagi komission va maslahat xizmatlarini amalga oshiradi;

7. Aholiga va mijozlarga trust va depozitar xizmatlarini taklif etadi. Banklarning iqtisodiyotdagi rolining asosiy jihatlaridan biri, jamiyatdagi

8. Vaqtinchalik bo‘sh pul mablag‘larini jamg‘arish asosida ularni iqtisodiyotning tegishli tarmoqlariga qayta taqsimlashda namoyon bo‘ladi.

Banklardagi kapitallar miqdori mo‘tadil iqtisodiy barqarorlik va demografik ijtimoiy tabaqalashuvning iqtisodiy ta‘minot, narx-navoga bog‘liq parametrlarini tartibga solib turadi.

⁴ Nozima Alijon Qizi Ganiyeva TIJORAT BANKLARINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tijorat-banklarining-iqtisodiyotda-tutgan-o-rni-va-ahamiyati> (дата обращения: 12.05.2023).

Yillar	Banklar ustav kapitali, mlrd, so`m	Banklarning o`z mablg`lari, mlrd so`m,	Ustav kapitalining banklarning o`z mablag`lariga nisbati, %
2019	41877	51031	82,06
2020	44656	58351	76,53
2021	54760	70918	77,22
2022	56813	72422	78,45
2023	66343	80764	82,14

1-jadval. Respublikamiz tijorat banklari ustav kapitalining o`z mablag`lariga nisbati⁵

Barchamizga ayonki, jamiyatda faoliyat yurituvchi xo‘jalik subyektlarining asosiy maqsadi albatta , jamiyatdan iqtisodiy foyda olishga qaratilgan. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayoni turli tarmoqda turlicha bo‘lganligi bois, ma’lum davrda ayrim xo‘jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarish jarayonini rivojlantirish uchun qo‘shimcha moliyaviy mablag‘larga ehtiyoj tug‘ilsa, ayrimlarida aksincha. Iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish siklining turli – tumanligi (qishloq xo‘jaligi, qayta ishlovchi korxonalar, qurilish sanoati va boshqalar) sababli, moliyaviy mablag‘lar vaqtinchalik ishlab chiqarish jarayonidan chetlashtiriladi. Bu jarayonda bir tomondan bir guruh iqtisodiyot tarmoqlarida qo‘shimcha moliyaviy mablag‘larga nisbatan qo‘shimcha ehtiyojni keltirib chiqarsa, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida mablag‘larning ishlab chiqarishdan chetlashishini keltirib chiqaradi.

Ana shunday jarayonda ikki tomonning iqtisodiy manfaatlarini birlashtiruvchi moliyaviy tashkilot sifatida banklar maydonga chiqadi. Birinchi guruh iqtisodiyot

⁵ . www.cbu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

tarmoqlarining vaqtinchalik bo‘sh pul mablag‘larini tegishli shartlar asosida jalb etib, ushbu mablag‘larga ehtiyoji bo‘lgan ikkinchi guruh iqtisodiyot tarmoqlariga, ya’ni qo‘shimcha moliyaviy resurslarga ehtiyoj sezgan xo‘jalik subyektlariga qayta taqsimlab beradi. Ko‘rinib turibdiki, ushbu munosabatlarni bankdan boshqa birorta moliyaviy tashkilot samarali va tez hal eta olmaydi. Banklarning ushbu o‘ziga xos jihati iqtisodiyotdagi rolini belgilaydi.

Banklarning iqtisodiyotda bajaradigan yana bir o‘ziga xos xususiyatlaridan biri, bu ularning xo‘jalik yurituvchi subyektlar, aholi va davlat tashkilotlari o‘rtasida amalga oshiriladigan hisob – kitoblarni tashkil etishi va ularning ustidan tegishli nazorat ishlarini amalga oshirish hisoblanadi. Ma’lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida xo‘jalik subyektlari o‘rtasida har kuni bir necha yuz minglab pul o‘tkazmalari amalga oshiriladi. Bularning barchasi banklar tomonidan amalga oshiriladi va tartibga solib turiladi. Shu sababli ham banklar iqtisodiyotimizning yetakchi va asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi.

O‘z navbatida, banklarning iqtisodiyotdagi rolini yuqori yoki pastligiga qator omillar ta’sir qiladi. Masalan: Aholi va mijozlarning banklarga bo‘lgan ishonchining mustahkamligi. Xalqaro bank amaliyoti va mustaqillikdan keyin bosib o‘tilgan qisqa davrda yig‘ilgan tajribalarning natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, bozor iqtisodiyotining asosiy o‘zagi asosan o‘zaro ishonch va halollikka tayanadi. Agar mazkur holatni aholi va mijozlarning banklarga bo‘lgan ishonchi yo‘qolishi bilan bog‘lab ko‘radigan bo‘lsak, banklarga nisbatan ishonch yo‘qolishi oqibatida ularning jamiyatdagi rolini pasayishiga olib keladi. Bu esa nafaqattijorat banklarining faoliyatiga balki iqtisodiyotda ularning tutgan o‘rnining pasayishiga ham olib kelishni mumkin.

Xalqaro darajadagi tahlillarga ko'ra banklar davlat budjetining bazaviy ta'minot va regulativ mexanizmi hisoblanadi.

2-jadval. Deutsche Bank da (Germaniya) sof foizli daromad va sof foyda miqdori, mln. yevro⁶

Binobarin, mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash va bozor mexanizmlari samaradorligini oshirish orqali nafaqat davlat iqtisodiyotini balki , uning ichki va tashqi siyosatini ham barqarorlashtirish mumkin . Tijorat banklarining xo'jalik subyektlariga kreditlarni berishda, mijozlarning naqd pullarga bo'lgan talabini qondirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bularning barchasi banklarning iqtisodiyotdagi rolini yanada oshirish lozimligidan dalolat beradi.

Banklarning iqtisodiyotdagi rolini oshishi yoki pasayishiga nafaqat ularning

⁶ www.db.com. Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. 2018. 2019. 2020. Concolidated Statement of income. Deutsche Bank ma'lumotlari.

sayi harakatlari, balki milliy iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasi va raqobatbardoshligi bevosita ta'sir qiladi. Chunki, banklar milliy iqtisodiyotdan ajralgan holda, alohida subyekt sifatida samarali faoliyat yuritishi mumkin emas. Chunki, ular iqtisodiyotning ajralmas va yaxlit eng asosiy qismi ya'ni tayanchi hisoblanadi. Masalan, banklarning asosiy faoliyat turlaridan biri muomalaga pulni emissiya qilishini oladigan bo'lsak, muomalaga emissiya qilingan pul massasi tovar massasi bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Aks holda, milliy valyutaning inflyatsiya darajasi oshishi bilan birga, uning sotib olish qobiliyati pasayib ketadi. Demak, muomalaga emissiya qilingan pullar tegishli tovar massasi bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.

Umuman olganda O'zbekiston bank-moliya tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar iqtisodiyotimizning barqaror o'sishini ta'minlab, yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishish, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni izchil rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etayapti.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda bank-moliya tizimini shakllantirishda shu jumladan, tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish masalalari, shuningdek, hukumat tomonidan mamlakat bank sektorini modernizatsiya qilish bo'yicha qabul qilingan bir qator oqilona qarorlar o'z taqbig'ini topmog'i lozim. Ana shundagina, banklar tijorat samaradorligini oshirish o'rta va uzoq muddatli strategiyani shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1..
- 2.Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning kreditga layoqlik tahlilini takomillashtirish.
- 3.Banklar moliyaviy xizmatlari sifati va ommabopligini oshirish.
- 4.Banklarning jismoniy shaxslarni kreditlash holati va uni rivojlantirish imkoniyatlari.
- 5.Plastik kartalar bilan xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish.
- 6.Tijorat banklarining risklari va ularni boshqarish usullari...
- 7.Tijorat banklarining qo'shib tugatilishi yoki qo'shib olish masalalari.
- 8.Banklarning moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlash masalalari.
- 9.Milliy bank tizimining barqarorligini ta'minlashning dolzarb masalalari